

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
CURSO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

JOEL PEROZO-VASQUEZ

TÍTULO:

Subtítulo se houver

Florianópolis, SC

2026

JOEL PEROZO-VASQUEZ

TÍTULO:

Subtítulo se houver

Projeto de pesquisa submetido para Seminário de Admissibilidade de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ao curso de Ciência da Informação do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito para a obtenção do grau de bacharel em Ciência da Informação.

Orientador:

Prof. XXX> inserir nome aqui <XXX, Dr.

Florianópolis, SC

2026

RESUMO

Contexto/Problemática: xxx> inserir texto aqui <xxx. **Objetivo(s):** xxx> inserir texto aqui <xxx. **Metodologia:** xxx> inserir texto aqui <xxx. **Resultados esperados:** xxx> inserir texto aqui <xxx. [você também pode optar por um estilo de resumo com texto corrido sem divisões demarcadas]. A extensão do resumo deve ser entre 150 e 500 palavras.

Palavras-chave: Termo1. Termo2. Termo3.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
1.1 Objetivos.....	5
1.1.1 Objetivo Geral.....	5
1.1.2 Objetivo Geral.....	5
1.2 Justificativa.....	6
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	8
2.1 Conceitos e Definições referentes à Variável-1.....	8
2.2 Conceitos e Definições referentes à Variável-2.....	8
3 METODOLOGIA.....	9
3.1 Metodologia e Percurso.....	9
3.2 Coleta de Dados.....	9
3.3 Tratamento e Análise de Dados.....	9
3.4 Procedimentos de extração/criação e análise da Informação.....	9
4 RESULTADOS ESPERADOS.....	11
4.1 Resultados referentes à Variável-1 (ou à justificativa-1).....	11
4.2 Resultados referentes à Variável-2 (ou à justificativa-2).....	11
4.3 Cronograma.....	11
REFERÊNCIAS.....	12
APÊNDICE A - XXX>INSERIR TÍTULO AQUI<XXX.....	14
ANEXO A - XXX>INSERIR TÍTULO AQUI<XXX.....	15

1 INTRODUÇÃO

<Xxx Instruções da coordenação de TCC: Tema, contexto, problematização, apresentar instituição (se for o caso), lacuna (gap) de pesquisa e questão de pesquisa (se for pesquisa). Proposta do trabalho. xxx>.

<Xxx [Redigir somente UM Parágrafo que apresenta e DELIMITA o assunto (TEMA)...] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. xxx>.

<xxx [Redigir somente UM Parágrafo que apresenta/identifica o objeto de estudo...] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. xxx>.

[Redigir ATÉ dois Parágrafos que apresentem a(s) hipótese(s) levantadas por mim para provar/refutar neste estudo...] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<xxx.

Desta forma, a questão-problema norteadora desta pesquisa é: <xxx **O quê/Quais/Como/Por que... texto texto texto xxx**>?

1.1 Objetivos

Apresentam-se, na sequência, o objetivo geral e os objetivos específicos para responder a questão-problema da pesquisa.

1.1.1 *Objetivo Geral*

O objetivo geral do trabalho é [xxxDigite (Somente um) Verbo no infinitivo seguido do mesmo texto da questão-problema].

1.1.2 *Objetivo Geral*

Para alcançar o objetivo geral, alguns objetivos específicos são necessários, expostos na sequência: [A quantidade de objetivos vai depender de sua pesquisa, metodologia e/ou indicação de seu orientador].

- a) [xxx Digite somente um Verbo no infinitivo seguido do texto referente, cuja execução contribua para resolver];
- b) [xxx Digite somente um Verbo no infinitivo seguido do texto referente, cuja execução contribua para resolver];
- c) [xxx Digite somente um Verbo no infinitivo seguido do texto referente, cuja execução contribua para resolver].

1.2 Justificativa

<xxx [Redigir ATÉ três Parágrafo(s) que justifica(m) e mostra(m) a importância/relevância deste estudo...] [orientação da coordenação de tcc: Descreve benefícios potenciais dos resultados esperados deste trabalho, quem pode se beneficiar com os resultados (e como). Cita literatura que lista os benefícios relacionados ao tema e aos resultados esperados. Lista contribuições para o tema, para a instituição e para a sociedade (se for o caso)] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. xxx>.

xxx> [Redigir ATÉ três Parágrafo(s) que justifica(m) e mostra(m) a importância/relevância deste estudo...] [orientação da coordenação de tcc: Descreve benefícios potenciais dos resultados esperados deste trabalho, quem pode se beneficiar com os resultados (e como). Cita literatura que lista os benefícios relacionados ao tema e aos resultados esperados. Lista contribuições para o tema, para a instituição e para a sociedade (se for o caso)] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. <xxx.

xxx> [Redigir ATÉ três Parágrafo(s) que justifica(m) e mostra(m) a importância/relevância deste estudo...] [orientação da coordenação de tcc: Descreve benefícios potenciais dos resultados esperados deste trabalho, quem pode se beneficiar com os resultados (e como). Cita literatura que lista os benefícios relacionados ao tema e aos resultados esperados. Lista contribuições para o tema, para a instituição e para a sociedade (se for o caso)] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. <xxx.

Para alcançar os objetivos de pesquisa, este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 trata sobre a fundamentação teórica, a Seção 3 apresenta a metodologia. Na seção 4, expõe-se os resultados esperados e o cronograma de execução da pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta subseção, apresenta-se a fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento da pesquisa. A saber: xxx> [liste, sequencialmente, os principais tópicos a serem discutidos na fundamentação teórica] [orientação da coordenação de tcc: Apresenta e cita a literatura que fundamenta os elementos (temas, subtemas, abordagens, definições, ...) a serem utilizados no trabalho.]<xxx.

2.1 Conceitos e Definições referentes à Variável-1

Xxx>Faça redação própria e utilize os autores referenciados de forma parafraseada, como apoio para suas afirmativas, e priorize citações indiretas, evite as diretas, especialmente citações diretas longas, e somente utilizar apud quando for “impossível” encontrar a citação original. Todas as suas redações da fundamentação teórica devem ter relação direta com sua temática e principalmente com suas variáveis de estudo. O resto é ruído. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. <xxx.

2.2 Conceitos e Definições referentes à Variável-2

xxx> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<xxx.

xxx> Parágrafo de síntese deste seção e encaminhamento para a próxima seção <xxx.

3 METODOLOGIA

Xxx> Descrever, detalhada e sequencialmente, todos os procedimentos que você pretende realizar durante este estudo, de forma a possibilitar a reprodutibilidade da pesquisa. NESTA SEÇÃO VOCÊ DESCREVERÁ O FLUXO DE TRABALHO, NA ORDEM DEFINIDA E TODOS OS DETALHES DOS PROCEDIMENTOS DE COLETA E TRATAMENTO DE DADOS. ESTA É A SEGUNDA PARTE MAIS IMPORTANTE DE SEU TRABALHO.<xxx.

3.1 Metodologia e Percurso

Xxx> Neste tópico caracterizar a tipologia da sua pesquisa, de acordo com autores que tratam sobre metodologia... é Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. <xxx.

xxx>[Apresente o pipeline geral desde a coleta de dados até sua transformação em informação que será apresentada na seção de resultados, para análise na seção subsequente de discussão.]<xxx

3.2 Coleta de Dados

xxx> Explique o que como quando onde por que e para que os dados **serão** COLETADOS. Sempre justifique suas escolhas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. <xxx.

3.3 Tratamento e Análise de Dados

xxx> Explique o que como quando onde por que e para que os dados **serão** TRATADOS. Sempre justifique suas escolhas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<xxx.

3.4 Procedimentos de extração/criação e análise da Informação

xxx>[Explique o que como quando onde por que e para que os dados **serão** TRANSFORMADOS em informação e quais abordagens, estratégias, métodos e/ou procedimentos **serão** aplicados para a análise dessa informação]. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<xxx.

xxx> Parágrafo de síntese deste seção e encaminhamento para a próxima seção <xxx.

4 RESULTADOS ESPERADOS

Xxx> [Descrição objetiva dos resultados ESPERADOS com a realização da pesquisa. Concentre-se em alinhar esses resultados com suas justificativas na seção 1 Introdução] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<xxx

4.1 Resultados referentes à Variável-1 (ou à justificativa-1)

xxx> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<xxx.

4.2 Resultados referentes à Variável-2 (ou à justificativa-2)

xxx> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<xxx.

4.3 Cronograma

xxx> [O planejamento da execução da pesquisa pode ser apresentada em forma de cronograma, conforme modelo na sequência]. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<xxx.

Etapas da Pesquisa	mar.	abr.	maio	jun.	jul.
1) Levantamento bibliográfico para elaboração do projeto de TCC e redação da fundamentação teórica	X				
2) Coleta e tratamento de dados e redação da Metodologia		X			
3) Análise de dados e redação dos Resultados		X	X		
4) Análise dos resultados e redação da Discussão			X	X	
5) Revisão geral do TCC e redação das Conclusões				X	
6) Edição da versão Final do TCC e submissão à banca					X
7) Defesa de TCC perante banca avaliadora					X
8) Correção das sugestões da banca e depósito legal da versão final no repositório institucional da UFSC					X

REFERÊNCIAS

Por uma questão de eficiência e otimização de esforço, tempo e recursos, recomenda-se a utilização de ferramentas de gestão de referências, mas em seu defeito, ao fazer esta tarefa manualmente, as referências devem ser conforme a ABNT NBR 6023, listadas SEMPRE EM ORDEM ALFABÉTICA. O texto deve ser justificado SOMENTE pela esquerda! Na sequência o ‘modelo geral’ dos tipos de referências mais comuns. O formato de cada um e todos os elementos, incluindo a pontuação, condizem com o formato exigido pela norma. O texto entre colchetes no início de cada referência é só o identificador do tipo de referência e NÃO faz parte da referência em si, assim como as notas de rodapé, que são meros descritivos/explicativos, portanto, não devem constar em nenhuma referência! Em caso de dúvidas, SEMPRE consulte a referida norma na sua versão vigente.

[Artigo de Periódico] SOBRENOMEDOAUTOR1, Nomes do Autor1; SOBRENOMEDOAUTOR2, Nomes do Autor2; SOBRENOMEDOAUTOR3, Nomes do Autor3. Título do artigo: subtítulo do artigo. **Nome do Periódico**, Cidade, v. xx, n. x, p. xx-xx, dd mmm. AAAA. Publisher. DOI¹: <http://doi.org/10.xxx/xxxx.xxxxx>. Disponível em: <https://endereço.online>. Acesso em: dd mmm. AAAA.

[Artigo de evento: congressos, seminários, simpósios, etc.] SOBRENOMEDOAUTOR1, Nomes do Autor1; SOBRENOMEDOAUTOR2, Nomes do Autor2; SOBRENOMEDOAUTOR3, Nomes do Autor3. Título do artigo: subtítulo do artigo. In: NOME DO EVENTO, nn²., AAAA³, Cidade⁴. **Anais (ou Proceedings)**⁵ Cidade⁶: Editora⁷, AAAA⁸. p. xx-xxx. DOI: <http://doi.org/10.xxx/xxxx.xxxxx>. Disponível em: <https://endereço.online>. Acesso em: dd mmm. AAAA.

[Tese, Dissertação] SOBRENOMEDOAUTOR, Nomes do Autor. **Título da Tese**: subtítulo da tese. AAAA⁹. nnn¹⁰ f. Tese (Doutorado)¹¹ - Curso de “Nome do Curso”, Nome do Departamento, Nome da Universidade, Cidade, AAAA¹². Disponível em: <https://endereço.online>. Acesso em: dd mmm. AAAA.¹³

[Livro] SOBRENOMEDOAUTOR1, Nomes do Autor1; SOBRENOMEDOAUTOR2, Nomes do Autor2; SOBRENOMEDOAUTOR3, Nomes do Autor3. **Título do livro**: subtítulo do livro. xx. ed. Cidade: Nome da Editora, AAAA. nnn p.

[Livro Organizado (por vários autores)] SOBRENOMEDOAUTOR1, Nomesdoautor1; SOBRENOMEDOAUTOR2, Nomesdoautor2; SOBRENOMEDOAUTOR3, Nomesdoautor3

¹ Sempre preferir a URL do DOI (Digital Object Identificator) à URL do link normal www. Nestes casos, não é necessário “Disponível em: xxx>insira link do artigo<xxx. Acesso em: dd mmm. AAAA.”. TODO artigo, seja de periódico, seja de evento, assim como as teses/etc. Devem ter SEMPRE um link de acesso direto para a referida obra.

² Número do evento

³ Ano do evento

⁴ Local onde aconteceu o evento (que pode ser, inclusive, diferente do local de publicação dos Anais)

⁵ Nome completo dos Anais ou Proceedings

⁶ Ou [S.L.] quando não souber o local de publicação, que pode ser diferente do local do evento.

⁷ Pode ser (e geralmente é) a Instituição organizadora/executora do evento.

⁸ Ano de publicação (nem sempre é o mesmo do evento)

⁹ Ano de DEFESA ou apresentação do trabalho

¹⁰ Número de páginas (em algarismos)

¹¹ Segundo cada caso: Dissertação (Mestrado); Monografia (especialização); TCC(Graduação)

¹² Ano de depósito da Tese no repositório Institucional (entrega da versão final)

¹³ Por normativa legal (MEC), toda tese, dissertação, monografia, tcc devem ser disponibilizadas em repositórios institucionais online. Portanto, é requisito obrigatório tais informações de acesso online.

(org.). **Título do Livro organizado**: subtítulo do livro organizado. xx. ed. Cidade: Nome da Editora, AAAA. nnn p.

[Capítulo de Livro] SOBRENOMEDOAUTOR1, Nomes do Autor1; SOBRENOMEDOAUTOR2, Nomes do Autor2; SOBRENOMEDOAUTOR3, Nomes do Autor3. Título do capítulo: subtítulo do capítulo. *In*: SOBRENOMEDOAUTOR1, Nomesdoautor1; SOBRENOMEDOAUTOR2, Nomesdoautor2; SOBRENOMEDOAUTOR3, Nomesdoautor3 (org.). **Título do Livro**: subtítulo do livro. xx. ed. Cidade: Nome da Editora, AAAA. p. xx-xxx.

[Legislação] JURISDIÇÃO¹⁴ (Abrangência Territorial¹⁵). Tipo de Legislação¹⁶ nº xxx, de dd de Mmmm de AAAA¹⁷. Ementa do dispositivo legal¹⁸. Título da Publicação¹⁹. Cidade de Publicacao, UF, dd mmm. AAAA²⁰. Disponível em: <https://endereço.online>. Acesso em: dd mmm. AAAA.

¹⁴ BRASIL ou nome do Estado (Ex. SANTA CATARINA) ou nome do Município (Ex. FLORIANÓPOLIS). ou CABEÇALHO DA ENTIDADE, quando se tratar de NORMAS ou PORTARIAS ou REGULAMENTAÇÕES, etc. (ex. COAF, CVM)

¹⁵ Abrangência Territorial: Estado OU Município OU Congresso. Senado OU Congresso. Câmara dos Deputados OU Assembleia Legislativa OU Câmara de Vereadores.

¹⁶ Tipos de Legislação: Constituição OU Código... OU Lei Ordinária OU Lei Delegada OU Lei Complementar OU Estatuto OU Decreto OU Decreto-Lei OU...

¹⁷ Data da assinatura (que pode ser diferente da data de publicação oficial)

¹⁸ A ementa é a parte do preâmbulo que sintetiza o conteúdo da lei, a fim de permitir, de modo imediato, o conhecimento da matéria legislada, devendo guardar estreita correlação com a idéia central do texto, bem assim com o art. 1o do ato proposto.

¹⁹ Geralmente é "Diário Oficial da..."

²⁰ Data de publicação (que pode ser diferente de data da assinatura)

APÊNDICE A - XXX>INSERIR TÍTULO AQUI<XXX

xxx> Apêndices (**opcional**): textos ou documentos elaborados pelo autor, complementares ao estudo.<xxx

ANEXO A - XXX>INSERIR TÍTULO AQUI<XXX

xxx>Anexos (**opcional**): textos ou documentos **NÃO ELABORADOS** pelo autor do trabalho, que complementam, comprovam ou ilustram o conteúdo do trabalho.<xxx